

Przełamywanie bierności. Aktywiści, społecznicy i działacze chłopscy w *Młodym pokoleniu wsi Polski Ludowej*

Antonina Tosiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstract

Breaking Passivity. Social and peasant activists in the «Young generation of the villages of Polish People's Republic»

Antonina Tosiak in the paper 'Breaking Passivity. Social and peasant activists in the «Young generation of the villages of Polish People's Republic»' (1964-1980) proposes reading the written works of young peasants that have been posted and published in the memoir competition of the Committee for Research on Contemporary Culture and the Department of Rural Sociology of the Polish Academy of Sciences as literary testimonies of the resistance and activism of young people who fought for the emancipation of their class and its visibility in the public discourse of the People's Republic of Poland. So far, the collections of various memoirs competitions have not been the subject of much interest in disciplines other than sociology. The chapter analyzes the potential of researching diaries and intimate notes from within the class experience for recognizing the "plebeian turn" in Polish humanities. The aim of the chapter is therefore to analyze the diaristic notes of rural youth with the use of

Antonina Tosiak, mgr; doktorantka w Zakładzie Antropologii Literatury na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka II miejsca XLV Konkursie im. Stanisława Dobrzyckiego na najlepszą pracę licencjacką za rok 2019 oraz laureatka I miejsca w kategorii prac ogólnohumanistycznych w Wydziałowym Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską 2022. Zdobywczyni Studenckiego Nobla 2021 w kategorii Dziennikarstwo i Literatura. Na łamach „Czasu Kultury” prowadzi autorski cykl poświęcony pamiętnikom chłopskim. Pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą emancypacji wiejskich pamiętnikarek w XX wieku.

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

literary tools: as examples of literary "borderline biographies" (H. Gosk), literary and "emancipatory work for the benefit of the individual" (I. Iwasiów) and as tools for communicating and democratizing strategies of community preservation of memory of significant events for national communities (concepts of collective memory production by A. Erll). The diaries are considered as para-literary strategies to break the common belief in the political and social passivity of the peasant class. The authors of these notes are presented as subjects of the historical process, for whom the overcoming of historical oppression was not limited only to manifesting class affiliation and self-awareness, but also concerned the need to emphasize individual uniqueness and individual experiences. The paper analyzes the non-obvious (commonly regarded as nonheroic) manifestations of the heroism and activism of young representatives of the peasant class who, due to a combination of unfavorable circumstances, were forced to stay in their native villages or to verify the previously cherished beliefs about justice of the socialist state. The collections of memoirs of the subordinate classes (peasants, farmers, workers, women, ethnic minorities) are presented as materials with a high emancipatory potential, enabling the use of research strategies of empowerment and of capturing the experiences of the people that have been superseded by centuries.

Keywords: diaries , PRL, emancipation, folk history, plebeian turn, subalterns

Ci, którzy zabierają głos

Obserwowany od kilku lat w polskiej humanistyce „zwrot plebejski” (Ryś 2015) stawia przed badaczkami i badaczami zajmującymi się zagadnieniami dotyczącymi klasowości, peryferyjności oraz wyzysku grup podległych, szereg metodologicznych wyzwań i pułapek. Jak opowiadać o przeżyciach zbiorowości oraz wspólnot, uwzględniając jednocześnie specyfikę doświadczeń indywidualnych? Jak bronić się przed fetyszycją, narracyjnym zawłaszczeniem czy też romantyzacją peryferii? I wreszcie – jak stwarzać przestrzeń dla opowieści o podmiotowości oraz sprawczości niewolonych i upokarzanych subalternów? Procesy dekonstrukcji oraz demitologizacji klisz poznawczych, za sprawą których historia oporu chłopów i chłopów względem doświadczanej opresji zniknęła z dominującego dyskursu medialnego i historycznego na kilka dekad, wymagają nowych strategii badawczych. Konieczne są zatem narzędzia i perspektywy, przy pomocy których głosy oraz doświadczenia naszych rodzimych zniewolonych zostaną wcielone w tok historii powszechnej; przestaną stanowić przykład opowieści pobocznych, mających w tle syntetycznie wykreowanego imaginariu zbiorowego (Leder 2014:19).

Oswoiiliśmy narracje przedstawiające klasę chłopską w kategoriach bierności, bezczynności, nieumiejętności przejęcia władzy nad własnym losem. Powojenna wieś zwykła być przedstawiana w charakterze miejsca pełnego przemocy, zacofanego, zakorzenionego w rzeczywistości rozpiętej pomiędzy przyrodniczą koniecznością a zabobonną wiarą. W powszechnych wyobrażeniach o wsi we wczesnym PRL-u nie brakuje także przekonań o śmieszności, przaśności i estetycznej odmienności (determinizm chłopskiego ciała: brud, ogorzała skóra, zniszczone ubranie codzienne) mieszkańek i mieszkańców wsi. Zarówno kreowanie opowieści o pierwotnej wsi-arkadii, jak i o pełnej resentymentu wsi-przedpiekła czy też zredukowanej do kapitalistycznej waluty folkloru wsi-rekwizytu naznaczone są gestem przemocowym: orientalizacją

oraz urasawianiem (Czapliński 2017:24) klasy chłopskiej. Opowiadając o doświadczeniach i specyfice identyfikacji tożsamościowej grupy podległej (przebywającej pod władzą dysponentów dyskursu dominującego, czyli pielęgnującego fundatorski mit o wyjątkowości np. złotej wolności szlacheckiej), warto poszukiwać źródeł niezapośredniczonych; głosów z samego środka doświadczenia klasowego. Zdaje się, że jedną z najbardziej zróżnicowanych oraz rozległych przestrzeni analitycznych stanowi (strzeżona dotychczas przez XX-wiecznych socjologów z kręgu uczniów Józefa Chałasińskiego) tradycja polskich konkursów pamiętnikarskich oraz zapisków intymistycznych.

Tradycja, rama, matryca

Tradycyjna kultura ludowa od zawsze rozwijała się w przestrzeni oralnej (Bogatyriew 1975). Wraz z rozwojem oraz postępującą unifikacją kulturową przestrzeni peryferyjnych następowało stopniowe wkraczanie kultury ludowej w krąg kultury dominującej (hegemonicznej), a tym samym – wstęp w obszar piśmiennictwa oraz cywilizacji druku. Jak zauważał Bronisław Gołębiowski opisując rozwój tradycji pamiętnikarskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, dirystyka konkursowa stanowiła jedno z pierwszych doświadczeń piśmienniczych – a nawet *para-literackich* – klasy chłopskiej: „Często napisanie pamiętnika jest tym pierwszym krokiem w kulturze narodowej, postawionym pewnie i samodzielnie – jak we własnym domu” (Gołębiowski 2004:212). Uprzednia praktyka pisarska chłopstwa była ściśle związana z procesami o charakterze formalnym oraz wypowiedaniem niezgody na doświadczaną przemoc; znane są przecież chłopskie supliki, pozwy czy testamenty. Przez niemal cały XX wiek – od pierwszych *Pamiętników chłopów* z roku 1935 spisanych w czasie Wielkiego Kryzysu, poprzez zbiór *Wieś polska 1939-1948* będący kroniką rewolucyjnej reformy rolnej, aż po pamiętniki z lat 90. (zbiory konkursu *Pamiętniki nowego pokolenia wsi Polski Ludowej* oraz opracowanie *Komu teraz wierzyć? Chłopi o sobie i polityce 1989-1991*), wieś reagowała na przełomy i kryzysy w sposób właściwy dla polskiej kultury piśmienniczej – zbiorowymi wypowiedziami pamiętnikarskimi.

Konkursy adresowane do mieszkańek i mieszkańców wsi często ogłaszane były przez redakcje gazet rolniczych czy organizacje dla młodzieży wiejskiej; jednak te, których plon stanowi najważniejszy materiał zarówno dla badań socjologicznych, antropologicznych, jak i literackich – zostały ogłoszone przez instytucje naukowe. Specyfika samego gestu zbierania czy zwoływania głosów danej klasy naznaczona jest niebezpieczeństwem uzurpacji cudzego (warunkowanego pozycją społeczną) doświadczenia. Wypowiedź słyszalna jest bowiem o tyle, o ile dysponent kultury dominującej zezwoli na jej zaistnienie:

powoła ją do mówienia. Dlatego też przynależność klasową, miejsce we wspólnocie wiejskiej pamiętnikarzy i pamiętnikarek decydujących się na spisanie swoich opowieści, można scharakteryzować terminem zaproponowanym przez Marię Dąbrowską w artykule poświęconym autorom pierwszych *Pamiętników chłopów* z roku 1935, jako przynależące do „stanu przejściowego” (Dąbrowska 1937:524). Chłopscy pamiętnikarze przebywają bowiem w połowie drogi awansu pomiędzy klasami. Mają dostęp do kapitału symbolicznego kultury dominującej, często posiadają średnie, a nawet wyższe wykształcenie, pozostają jednak w obszarze – zdeterminowanej klasową niechęcią oraz uprzedzeniem – predestynacji chłopskiego pochodzenia.

Aktywizm, heroizm i opór

Kolektywne wypowiedzi klasy ludowej można zatem rozpatrywać jako poszukiwaną przez Andrzeja Ledera „nienapisaną epopeję ludu chłopskiego” (2017). Zbiory ludowej diarystyki stanowią bowiem niepowtarzalną polifonię świadectw przekształceń tożsamości oraz samoświadomości grupy społecznej, która za sprawą następujących po sobie procesów wewnętrznych (pozornie rewolucyjnych) rekonfiguracji, trafiała w schemat kolejnych relacji władzy i podległości¹. Dlatego też pamiętniki ludowe (chłopów, robotników, bezrobotnych) mogą być badane w kategoriach swoistego aktywizmu społeczno-politycznego, nie zaś hermetycznie – jedynie przy pomocy narzędzi literaturoznawczych. Kolejne konkursy pamiętnikarskie stanowią bowiem przykład wypowiedzi zbiorowych o niepodważalnym charakterze politycznym; swoje źródło czerpią z impulsu historycznego, kolektywnej potrzeby zabrania głosu wobec doświadczeń swojej klasy. Klasy – co zawiera w sobie znaczenie fundamentalne – przebywającej w pozycji podległej względem dysponentów kultury oraz dyskursu dominującego, czyli, posługując się terminologią metodologii postkolonialnej – ekonomicznych oraz kulturowych hegemonów.

Każdy wyraz literackiej wypowiedzi podmiotu podległego – reprezentanta klasy zdominowanej – powinien być rozpatrywany jako odważna i społecznie zaangażowana praca na rzecz zrozumienia swojej sytuacji egzystencjalnej oraz uzyskania dostępu do narzędzi regulujących sferę symboliczną. Autobiografie chłopskie można zatem rozpatrywać jako „emancypacyjną pracę jednostki” (Iwasiów 2016:10) na rzecz zbiorowości, do której owa jednostka, podmiot

¹ Długie trwanie systemowej podległości oraz wyzysku, zagarnia horyzont czasowy od dwunastu wieków niewoli pańszczyźnianej, przemoc państwa sanacyjnego, wydarzenia obu wojen poprzez okrucieństwo kolektywizacji oraz panowanie monomitu gospodarki neoliberalnej po roku 1989.

i twórca pamiętnika przynależy. Istotne zdaje się także wydobycie potencjału artystycznego zapisów pamiętnikarskich mieszkańców i mieszkańek wsi, którzy zdecydowali się na wypowiedzenie swojego losu właśnie w formie literackiej, uwzględniając przy tym często dyscyplinę gatunku oraz korzystając ze znanych autorkom i autorom konwencji literackich (w przypadku zbiorów z lat 60. wzorzec stanowiła niezwykle popularna twórczość Henryka Sienkiewicza oraz Władysława Broniewskiego).

Nakreślenie interesującej perspektywy badawczej w pracy z materiałem pamiętnikarskim umożliwiającą także rozpoznana Hanny Gosk dotyczącą „literackich biografii pogranicznych (Gosk 2016:241), czyli jednego ze swoistych podgatunków emancypacyjnej opowieści postzależnościowej, którymi badaczka nazywa opowieści jednostki nieprzynależącej w pełni do swojej wspólnoty pierwotnej, choć posiadającej narzędzia umożliwiające jej autoanalizę własnej tożsamości. Zdaniem Gosk „biografie pograniczne” powstają na fundamencie poczucia wyobcowania oraz z impulsu niezgody, które konstytuują samoświadomość podmiotu oraz jego relację wobec wspólnoty macierzystej, stanowiąc tym samym o swojej odrębności właśnie za sprawą granicy. Podmiot o tyle jest odróżnialny, o ile opowiada o przeżyciach niedostępnych klasie dominującej – hegemonowi w szatach każdego kolejnego systemu. Tak politycznego, jak i gospodarczego.

To właśnie owe cechy: wymiar kolektywny (solidarność), potencjał rewolucyjny (aktywizm) oraz potencjał przełamania klasowego determinizmu (bohaterstwo) pozwalają czytać zapiski wiejskich działaczy nadesłane na konkurs pamiętnikarski *Młode pokolenie wsi Polski Ludowej* zorganizowany przez Komitet Badań nad Kulturą Współczesną oraz Zakład Socjologii Wsi Polskiej Akademii Nauk w roku 1961 jako świadectwa poświęcenia oraz heroizmu w imię pracy na rzecz emancypacji i widzialności przestrzeni peryferyjnych w kulturze.

Z myślą o młodzieży wiejskiej²

Plony konkursu *Młode pokolenie wsi Polski Ludowej* to prawdziwy kolos wydawniczy – obejmują niemal sześć tysięcy stron w dziewięciu tomach pamiętników oraz komentarzy socjologicznych, które zespół redakcyjny opracowywał przez szesnaście lat – od roku 1964 aż do 1980. W komitecie redakcyjnym konkursu

² Niniejsze opracowanie konkursu *Młode pokolenie wsi Polski Ludowej* stanowi rozszerzenie odcinka cyklu poświęconego konkursom pamiętnikarskim dla mieszkańców wsi: A, Tosiek, *Pamiętniki chłopskie: koledzy z miasta uczyli się jednego języka obcego, ja dwóch, obcego i swojego*, „Czas Kultury.pl” [dostęp na dzień 09.08.22, <https://czaskultury.pl/artukul/pamietniki-chlopskie-koledzy-z-miasta-uczyli-sie-jednego-jezyka-obcego-ja-dwoch-obcego-i-swojego/>].

zasiedli najznamienitsi specjaliści w dziedzinie metody biograficznej oraz klasy chłopskiej: Józef Chałasiński, Jan Szczepański, Dyzma Gałaj, Eugenia Jagiełło-Łysiowa, Antonina Kłoskowska, Bronisław Gołębiowski oraz – ze względu na rolę redaktora naczelnego kwartalnika „Regiony” – Wiesław Myśliwski.

Józef Chałasiński – redaktor prowadzący oraz pomysłodawca serii – zdecydował się na adresowanie konkursu do młodzieży wiejskiej, aby nadesłane zapiski mogły stanowić przyczynek do kontynuowania badań prowadzonych w oparciu o konkurs na pamiętniki *Młodego pokolenia chłopów* z roku 1938. Badaczom zależało na uchwyceniu możliwie inkluzyjnego i szerokiego portretu pokolenia urodzonego w latach, które ich poprzednicy (pokolenie dziadków w *Pamiętnikach chłopów* oraz rodziców w *Młodym pokoleniu chłopów*) opisywali jako swoją współczesność. Kolejny konkurs pamiętnikarski dla młodych chłopek i chłopów miał stanowić próbę uchwycenia kolektywno głosu generacji, która swoją obywatelską świadomość i niezależność nabywała już w Polsce Ludowej, Polsce podnoszącej się z wojennych ruin, Polsce wielkich migracji i klasowych przetasowań. Rozmach przedsięwzięcia przerósł jednak wszelkie oczekiwania organizatorów. Pamiętniki nadesłane na konkurs *Młode pokolenie wsi Polski Ludowej* okazały się przełomowymi źródłami w badaniach nad polskim społeczeństwem w PRL-u oraz nowo nabytej (w pewnych obszarach społecznej partycypacji) suwerenności klasy chłopskiej. Ów zbiór stanowi fascynujący portret połowy XX wieku; pozwala na wgląd w życie wspólnot zlokalizowanych zarówno na peryferiach, jak i w rozdrobnionych centrach.

W odpowiedzi na odezwę konkursową nadesłano pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć pamiętników; z czego cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem spisały osoby mieszkające na terenach wiejskich, zaś pozostały tysiąc wychodźcy i wychodźczynie o chłopskim pochodzeniu. Autorzy i autorki zdecydowanie różnili się od reprezentowanych w międzywojennych konkursach generacjach swoich dziadków oraz rodziców. Występujące pomiędzy nimi różnice nie dotyczyły jednak klasycznego konfliktu pokoleń (z modelową triadą nieporozumień w tle: religia, światopogląd, normy społeczne); ich sedno zawierało się w czymś o wiele bardziej znaczącym – nowym sposobie rozumienia własnej pozycji, szans i powinności w strukturze wspólnoty narodowej. Chałasiński nazywał twórców i twórczynie *Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej* pierwszymi prawdziwymi „współtwórcami procesu historycznego” (Chałasiński 1964:14), dla których przełamanie dziejowej bierności nie zostało ograniczone jedynie do manifestacji samoświadomości klasowej, ale zawierało się także w potrzebie wypowiedzenia swojej jednostkowej historii – cech, aspiracji i doświadczeń indywidualnych. Pamiętniki te są świadectwem swojej rewolucji socjalnej – nieodzowności procesu przełamania determinizmu określającego pozycję jednostki, jak pisał Chałasiński, będącej „z chłopów”,

na rzecz „bycia wśród ludzi” (Chałasiński 1964:16). Bronisław Gołębiowski, redaktor ostatniego tomu pamiętników pt. *Odzyskiwanie młodości*, po niemal dwudziestu latach od rozpisana konkursu zapisał:

Pamiętnikarstwo ludowe było jedną z form przewyciężenia szlachecko-inteligenckiego i burżuazyjno-drobnomieszczańskiego podłoża historycznego narodowego kształtu życia i budowania miejsca w tym podłożu na kształt życia właściwym ludziom pracy [...] (Gołębiowski 1980:22).

Przesunięcia, przekształcenia, redefinicje

Polityka oświatowa Polski Ludowej – zarówno działania tuż powojenne, jak i zmiany z roku 1956 wprowadzające obowiązek siedmioklasowej szkoły podstawowej oraz reforma edukacji z roku 1961 (Majewski 2003:107) – powoli, lecz sukcesywnie dążyła do upowszechnienia edukacji średniej oraz zwiększania szans kształcenia wśród młodzieży z terenów wiejskich³. W wyniku prób zrównania programu kształcenia w szkołach w całej Polsce doszło do – tak wyraźnie widocznego na kartach *Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej* – znaczącego upodobnienia ram wspólnego doświadczenia kulturowego oraz edukacyjnego. Pamiętnikarze i pamiętnikarki nadsyłający swoje zapiski na konkurs w latach 60. silnie manifestują swoją przynależność do wspólnego kręgu kulturowego – czytają te same, co ich rówieśnicy z miast i miasteczek książki, do kin obwoźnych chodzą oglądać te same filmy. Twórcy i twórczynie tych pamiętników to zatem nie tylko osoby związane z organizacjami młodzieżowymi (najczęściej o charakterze politycznym), jak to miało miejsce w konkursach z dekad wcześniejszych, lecz po prostu czytelnicy i czytelniczki, które informacje o konkursie czerpią nie z odgórnych dyrektyw partyjnych, a ze względu na osobiste wybory i preferencje lekturowe.

Zapiski przedstawione w *Młodym pokoleniu wsi Polski Ludowej* ukazują silną potrzebę autorek i autorów do przewartościowania terminów oraz narzędzi eksploatowanych przy opisie specyfiki tożsamościowej starszych pokoleń zamieszkujących polskie wsie. Kryteria klasowe – czytelna przynależność do klasy chłopskiej – zostały zastąpione specyfiką zawodową. Samo słowo ‘zawód’ stało się dla autorów *Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej* kategorią organizującą, a profesjonalizacja zawodu rolniczego podstawą dla nowej strategii dowartościowania pochodzenia. Jak wynika z badań nad stosunkiem mieszkańców

³ Warto pamiętać, iż do roku 1956 w Polsce obowiązywał Artykuł 33. *Dekretu o obowiązku szkolnym*, który zwalniał z obowiązkowego kształcenia dzieci zamieszkujące wsie znajdujące się dalej niż trzy kilometry od przypisanej im placówki szkolnej.

miast względem osób pochodzących ze wsi przeprowadzonych na początku lat 60., słowo 'chłop' w powszechnym ujęciu kojarzyło się ankietowanym z pogardą dla środowiska wiejskiego i konotowało jednoznacznie pejoratywny wydźwięk; określenie chłop sugerowało brak wykształcenia, nieokrzeseanie czy nawet skojarzenia z brudem. Słowo 'rolnik' łączone było zaś z nowoczesnością, rozwojem technologicznym, odpowiedzialnością i społeczną użytecznością (Nowakowski 1962). Na wagę symbolicznej zmiany w sferze języka, którym posługiwali się dla opisanja własnej przynależności wspólnotowej autorki i autorzy *Młodego pokolenia...*, zwracała uwagę w IV tomie konkursowym Eugenia Jagiełło-Łysiowa. Jej zdaniem na kartach *Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej* świadomy wybór oraz autonomia zarządzania własnym losem zajmują miejsce dawnych figur „chłopskiej godności” czy „człopskiego posłannictwa”; ahistoryczne trwanie przy ziemi ustępuje natomiast zestawowi konkretnych zdań, celów i aspiracji zawodowych (Jagiełło-Łysiowa 1967:41). Wskazywała przy tym, że w drugiej połowie XX wieku tożsamościowych determinant mieszkańców i mieszkank wsi powinno się szukać także poza kontekstem rolnym – w szerszym horyzoncie doświadczeń oraz autoidentyfikacji spoza prostego podziału na centrum i margines.

Jednak zmiana – nawet jeśli tak silnie widoczna wewnątrz samej społeczności wiejskiej – rzadko przekładała się na realne rozwiązania systemowe w stosunkach władzy. Przemoc symboliczna (pogarda wobec języka, kultury, estetyki) nadal wspierana była szeregiem dyskryminujących wieś rozwiązań ekonomicznych: podnoszono podatki gruntowe oraz wartość ubezpieczeń dla rolników, utrzymywano konieczność dostaw upraw własnych na rzecz państwa, nie przyznawano kredytów na budowę domów czy zakup nowoczesnych maszyn rolniczych. Podstawowe prawo do świadczeń emerytalnych, rent oraz darmowej opieki zdrowotnej rolnicy i rolniczki otrzymali przecież dopiero w roku 1977 roku.

Bez wyboru

Dlatego też na tle pamiętników spisywanych przez grupę zawodową chłopo-robotników oraz zapisków stanowiących odważną krytykę polityki kolektywizacyjnej PZPR-u., wyjątkowo ciekawe okazują się być opowieści pamiętnikarzy, których na wsiach zatrzymał nie wybór, nie zamiłowanie do pracy na roli, a splot czynników zewnętrznych. Jagiełło-Łysiowa podzieliła charakter zaangażowania zawodowego rolników z kart *Młodego pokolenia wsi Polski Ludowej* na trzy osobne grupy: rolników z zamiłowania, z konieczności oraz z bierności (Jagiełło-Łysiowa 1967:23). Warta przeanalizowania wydaje się w szczególności grupa środkowa – jednostki, które w dekadzie masowych

migracji do miast oraz szans na wspierany rozwiązaniami politycznymi awans zmuszone zostały do pozostania w rodzinnych gospodarstwach. Najczęściej zaś skłaniała je do tego albo upodobniona do konfliktu tragicznego konieczność dziejowa, albo też niezbywalne poczucie odpowiedzialności za swoich najbliższych.

28-letni autor *Pamiętnika Judyma* dzięki wsparciu stypendium edukacyjnego Związku Młodzieży Polskiej ukończył studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Po absolutorium zdecydował się jednak powrócić na wieś, aby podjąć się pracy na rzecz społeczności wiejskiej. Objął posadę nauczyciela w wiejskiej szkole, aby motywować młodzież pochodzenia chłopskiego do dalszego kształcenia oraz ośmielać wycofaną, przekonaną o specyficznej podległości względem swoich rówieśników z miast, grupę młodych z wsi i miasteczek do poszukiwania dróg awansu. Kontynuował także relacje z ZMP, z ramienia którego podjął się tworzenia w okolicznych powiatach oddziałów Kół Młodzieży Wiejskiej oraz klubów kawiarnianych dla mieszkańców i mieszkanki miejscowości peryferyjnych. O tworzeniu owych klubów pisał:

Osobiście sprzeciwiam się takiej nazwie: „Klub Inteligencji Wiejskiej”. Na taką nazwę jest jeszcze za wcześnie. Jeśli prosty chłop czy kobieta ze wsi przeczyta taką nazwę umieszczoną na budynku klubu, to zaraz sobie pomyśli: „Jo tam żadna inteligencja, więc nie mogę tam przyjść, ten klub jest tylko dla pracowników GRN-u, GS-u, nauczycieli”. Na budynkach moich klubów wiszą więc szyldy z napisami: „Klub Kulturalno-Rozrywkowy Młodzieży Wiejskiej”. [...] Gdy młodzież to widzi, to dokonuje się w niej jakiś zryw psychiczny, który mobilizuje ją do pracy w organizacji (pamiętnik nr 44180 1966:493)

Wiele miejsca w swoim pamiętniku autor poświęcił także na opis dojmującego wstydu klasowego, którego doświadczył przyjeżdżając do Krakowa na studia. Postanowił wtedy powrócić na wieś po ukończeniu edukacji i poświęcić się pracy na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w których młodzież powstrzymywana była przed wyjazdem, zdobyciem wykształcenia oraz wkroczeniem w szeregi klasy średniej właśnie przez strach związany z wiejsko-miejską dystynkcją. Dodawał:

Piszę o tym nie dlatego, żeby wzbudzić litość, ale po to, ażeby dać dowód, że „Judymowie” mogą być w drugiej połowie XX wieku. Chcę wykazać, że praca społeczna jest najskuteczniejszym lekarstwem dla tych, którzy cierpią na kompleks niższości, dla tych, którzy uważają, że nie mają po co żyć na świecie (pamiętnik nr 44180 1966:494).

Podobne motywacje kierowały także 26-letnim autorem pamiętnika zatytułowanego *Romantyk w płaszczu pozytywisty*, agronomowi ze średnim wykształceniem zamieszkałemu w powiecie Nowa Ruda. Autor już jako nastolatek zaangażował się w organizację spółdzielni gospodarczej w swojej wsi, aby usprawnić oraz lepiej kontrolować wymianę płodów rolnych pomiędzy państwem a właścicielami prywatnych gospodarstw. Kilka lat później otrzymał odgórny nakaz podjęcia pracy w pobliskim Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Niestety już pierwsza wizytacja w placówce ujawniła szereg rażących zaniedbań, oszustw i błędów, których dopuszczono się w upaństwowionym gospodarstwie. Naiwna, lecz pełna dobrej woli wiara autora w efektywność centralnie planowanego zakładu została zweryfikowana przez realia złego zarządzania oraz deprawującego wpływu wieloletniego ubóstwa na przyzwyczajenia pracownicze. Pisał:

Nie mogłem się z tym pogodzić. W myśl teoretycznych założeń spółdzielnia miała dać wyższą wydajność przy mniejszych nakładach. Możliwość zmechanizowania prac, wszystkie inne korzyści w pracy zespołowej. Tymczasem wykazywała praktyka, co innego. Było to wielkie zaskoczenie (pamiętnik nr 5027 1966:298).

Autor postanowił zatem rozpisać autorski program restrukturyzacji PGR-ów, do zaplanowania którego konieczne było zebranie szczegółowego materiału dowodowego oraz kontynuowanie pracy – dodać należy – w bardzo złych warunkach sanitarnych (śpiąc nocą na siennikach, zimą w zupełnie nieogrzewanych barakach z nieszczelnymi oknami). Projekt przedłożył zarówno działaczom partyjnym, jak i wysoko postawionym członkom ZMP. Pamiętnik na konkurs został nadesłany jeszcze w momencie oczekiwania na odpowiedź z powyższych instytucji, lecz – jak można wnioskować na podstawie kondycji dominującej większości Państwowych Gospodarstw Rolnych w drugiej połowie XX wieku – młodemu działaczowi zapewne raz jeszcze pozwolono zwątpić w pełną entuzjazmu i nadziei wiarę w system oraz wagę indywidualnych poświęceń w imię dobra kolektywnego.

Pomimo zorganizowanej systemowo i wyjątkowo okrutnej polityki Partii względem kułaków, Polska Rzeczpospolita Ludowa okazała się jedynym krajem Bloku Wschodniego, w którym za sprawą czynnego i skutecznego oporu klasy rolniczej plan kolektywizacji poniósł klęskę (Jarosz 1998). W jego szczytowym momencie uspołecznieniu podlegało jedynie 10% ziem uprawnych, do których zaliczały się także tereny przynależące do PGR-ów. W 1956 roku – na fali postalinowskiej odwilży – I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka uznał prywatne rolnictwo za „specyfikę polskiej drogi do socjalizmu” (Gomułka 1956:110). Zlikwidowano ponad 80% spółdzielni, zaprzestano represji wobec rolników, co na kartach omawianych pamiętników jawi się

jako zmiana zupełnie rewolucyjna – przełamanie kolejnego modelu opresji względem klasy ludowej.

Partyjna propaganda działała jednak przez te lata nader sprawnie, a jej ofiarami coraz częściej padali także młodzi rolnicy z dorobkiem aktywnym na rzecz wsi oraz przynależący do ZMP – instytucji doskonale zaznajomionej zarówno z przemocą, jak i przymusem (Wierzbicki 2009). Dlatego też w pamiętniku tokarza z powiatu Tarnobrzeg zatytułowanego *Partii nie zawiodę* można przeczytać m.in.:

We wrześniu 1954 roku zostaje wydany przez Zarząd Główny ZMP apel do młodzieży miast i wsi, w którym, między innymi, czytamy, cytując: Całkowita likwidacja odłogów i lepsze wykorzystanie łąk i pastwisk łączy się bezpośrednio z realizacją podstawowych zadań wysuniętych przez II Zjazd Partii, przyspieszenia wzrostu stopy życiowej mas pracujących miast i wsi, zwycięskiej realizacji socjalizmu w naszym kraju... Bardzo istotnym warunkiem powodzenia tej doniosłej sprawy jest rozwinięcie pionierskiego ruchu młodzieży pod hasłem likwidacji odłogów oraz doprowadzenia łąk i pastwisk do pełnej użyteczności... Dlatego, komu droga jest nasza ojczyzna, komu leży na sercu los i przyszłość naszego narodu, niech się zgłasza ochotniczo do pionierskiego zaciągu młodzieży. [...] Na zew Partii zgłaszam się na zaciąg pionierski do pracy w państwowych gospodarstwach rolnych. Po zgłoszeniu się Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Polskiej w Sanoku nadał komunikat przed radiowęzeł sanocki o moim zgłoszeniu się, dając mnie za przykład, alby inni młodzieżowcy poszli w moje ślady (pamiętnik nr 4989 1966:271).

I chociaż kolejne fragmenty autor poświęcił opisowi dramatycznych warunków mieszkaniowych w PGR-ze (pionierzy zostali ulokowani zimą w blaszanych barakach, którym za wyposażenie służyły „łóżka zbite z desek, sienniki i poduszki wypchane słomą, na każdym łóżku dwa koce, wiadro, miednica i lampa naftowa”), autor z dumą pisze o tym, że jako jedyny ze swojej wsi odpowiedział na zaciąg pionierski. Z okolicy swojej rodzinnej miejscowości został przeniesiony do pracy na gospodarstwie pod Sanokiem. Trudne warunki oraz praca ponad siły skłoniły równoletków autora pochodzących z innych miejscowości do odejścia – czy ściślej – ucieczki z gospodarstwa przy wykorzystaniu nieuwagi dozorców. Na stanowisku pozostał zatem tylko młody działacz z Tarnobrzegu. Za swoje zaangażowanie i gorliwość awansował do lokalnych struktur aparatu partyjnego, z którego został jednak szybko i bezwzględnie usunięty ze względu na głos krytyczny wobec kultu jednostki Józefa Stalina.

W imię sprawy

Powyższe biografie stanowią przykład tak częstej wśród młodzieży wiejskiej w pierwszych dwóch dekadach Polski Ludowej radykalizacji ideologicznej oraz politycznej. Obaj pamiętnikarze stanowią przykład zaangażowanych działaczy, są członkami struktur partyjnych, którzy swój entuzjazm ideologiczny zmuszeni byli weryfikować w zderzeniu z niedołężnością i patologią systemu. Ich zaangażowanie oraz młodzieńcza wiara w możliwości sprawiedliwej i sprawnej kontroli w imię idei bezklasowego społeczeństwa komunistycznego wynikają jednak z bardzo oczywistych źródeł. To właśnie Polska Ludowa uruchomiła proces dowartościowania świadomości klasowej oraz historii wielowiekowej opresji klas chłopskich i robotniczych. Młodzież wiejska w pierwszych latach PRL-u stawała przed szansą poprawy własnej sytuacji ekonomicznej (poprzez awans na skutek migracji oraz możliwość kontynuowania edukacji) właśnie za sprawą rewolucyjnych działań aparatu rządowego na rzecz poprawy warunków egzystencjalnych wsi. Projekty takie jak: budowa szkół, licznych ośrodków kulturalnych, niemal zupełna likwidacja analfabetyzmu wśród mieszkanki i mieszkańców wsi, spowodowały symboliczne utożsamienie systemu z poczuciem godności i nadziei na społeczną zmianę. Stąd także tak silna identyfikacja jednostek z ideologią, która stanowiła podstawę nowej, dowartościowanej aksjologicznie (i ideologicznie) tożsamości.

Masowy odpływ mieszkańców i mieszkanki wsi do miast poskutkował zwiększeniem się ludności miejskiej o 6,8 miliona; równocześnie ludność wiejska zmalała o 7,7 miliona, na co wpływ miały także m.in. zniknięcie lokalnych społeczności żydowskich (Jakubczak 1964:513). Trzydzieści lat trwania Polski Ludowej zupełnie odmieniło krajobraz społeczny małych miejscowości i wsi, a pozorny awans, który zagwarantować miały masowe przeprowadzki do miast, stał się podstawową ambicją większości wychowanej na peryferiach młodzieży. Tym bardziej przejmujące okazują się być pamiętniki nadesłane przez autorów i autorki, którym pomimo starań nie udało się opuścić rodzinnych miejscowości.

Doświadczenia licznej grupy autorów, którzy zmuszeni zostali do pozostania na rodzinnych gospodarstwach, trafnie opisuje pamiętnik zatytułowany *Dobre serce* autorstwa chłopo-robotnika z okolic Kielc. Autor rozpoczął swoje zapiski przejmującą odezwą do organizatorów konkursu:

Proszę bardzo, przeanalizujcie mój pamiętnik dokładnie i oceńcie go również prawdziwie i sprawiedliwie oraz pomóżcie mi wyjść z tej ciężkiej sytuacji,

doradźcie, jak mam dalej postąpić w swym życiu, abym mógł żyć tak, jak powinien żyć każdy dobry i prawdziwy obywatel Polski Ludowej (pamiętnik nr 962, 1967:233).

Autor jako jedyny z licznego rodzeństwa powrócił na rodzinne gospodarstwo, kiedy to schorowani rodzice nie radzili sobie z jego utrzymaniem. Starsi bracia wyjechali jako junacy budować Nową Hutę, a on sam przez kilka miesięcy pracował w przedsiębiorstwie budowlanym w Skarżysku. W pamiętniku opisał m.in. tamtejsze różnice w zarobkach pomiędzy robotnikami pochodzącymi ze wsi i z miasta oraz historię swojej interwencji w tej sprawie u redakcji „Trybuny Ludu”, która zakończyć miała się pełnym sukcesem oraz klasycznym artykułem ku chwale sojuszu robotniczo-chłopskiego. Jego pamiętnik to jednak przede wszystkim opis osobistego dramatu, z którym mierzyć musiał się młody chłopak, pragnący wyjechać do miasta i pracować w zdobytym zawodzie; a także przejmujący portret leciwych rodziców, którzy osamotnieni przez liczne potomstwo, obawiają się zaprzepaszczenia owoców pracy całego życia:

I znów cóż z tego, że w domu kupa dzieci, a robić nie ma kto. Ja bardzo miałem zamiłowanie powrócić i pracować w swoim zawodzie w Ursusie. Po paru dniach pobytu w domu, kiedy wybierałem się jechać do swej pracy, rodzice zalani łzami mówili: „Tyle dzieci wychować, tyle się namordować, namęczyć, a kiedy dorosnie, każdy zapomina o ojcu i matce, zapomina o domu, idzie w świat na swoją rękę”. Mówili, że jak ja pojedę, to już się domordują (pamiętnik nr 962, 1967:244).

Strategie widzialności

Pamięć zbiorowa, jak zauważa w swojej koncepcji Astrid Erll, może być rozumiana i praktykowana na dwa sposoby: jako pamięć zgromadzona (*collected memory*), która składa się ze wspomnień indywidualnych, wtłoczonych w określoną ramę społeczną oraz jako pamięć zbiorowości (*collective memory*), która znacząco wykracza poza wąski horyzont pamięci jednostkowej. Literatura zaś niesie w sobie potencjał pamięci uwspólniającej, przechowującej także wspomnienia o samej sobie oraz tych doświadczeniach i wydarzeniach, których nie udało się przechować za pomocą innych mediów (strategii) pamięci (Erll 2009:212). W zasobach naszej rodzimej pamięci kolektywnej trwają fabuły oraz narracje, które – wspierane przez władzę, kapitał, narzędzia kontroli i przymusu – zostaną uznane za atrakcyjne czy korzystne w procesie podtrzymywania autorytetu mniej licznej klasy dominującej. Dlatego też zasób *collective memory* kraju z doświadczeniem wielowiekowej opresji względem

klasy ludowej, nieistnienia na mapie, obu wojen, okupacji, sowieckiej zależności czy wreszcie neoliberalnego postsocjalizmu (Buchowski 2017) został ufundowany na procesach wypierania, wyciszania i przekłamywania doświadczeń klasy ludowej. Czy zatem padamy ofiarami tożsamościowej mistyfikacji? Czy wprowadzanie polifonii głosów do zdominowanej przez kilka scenariuszy opowieści o pochodzeniu i powstawaniu narodu to praktykowanie emancypacji podporządkowanych? Czy wreszcie dostępne nam współcześnie narzędzia z wachlarza metodologii postzależnościowych, postkolonialnych czy genderowych stwarzają szansę na prawdziwe upodmiotowienie, a w efekcie: otwarcie zarówno kultury, jak i pamięci na nieoczywiste formy bohaterstwa i poświęcenia? Dla powyższych rozważań przydatna może okazać się jednoznacznie entuzjastyczna i afirmatywna wypowiedź Pawła Tomczoka, który w toku analizy autobiografii robotniczych z lat 30. stwierdzał: „Pamiętniki, życiorysy, autobiografie chłopów czy robotników, szczególnie z krajów zależnych, stają się ważną odpowiedzią na pytanie, czy subalterni mogą przemówić” (Tomczok 2016:156).

Przytoczone powyżej fragmenty pamiętników, których autorom ze względu na splot niekorzystnych czynników osobistych oraz społeczno-politycznych nie było dane zrealizowanie ambicji i pragnień poprawy swojej sytuacji egzystencjalnej poprzez przekroczenie specyficznej predestynacji chłopskiego losu, to oczywiście jedynie wąski wyimek opowieści spisanych przez młodzież wiejską w *Młodym pokoleniu wsi Polski Ludowej*. Poczyniona analiza miała jednak na celu ukazanie nieoczywistego wymiaru społecznego aktywizmu oraz swoistego bohaterstwa obywatelskiego, które można przypisać reprezentantom pierwszego pokolenia mieszkanki i mieszkańców wsi nabywających tożsamość społeczną i narodową w nowym ustroju – młodzieży wchodzącej w dorosłość w pierwszych latach Polski Ludowej. Aktywizmu napędzanego wiarą w realną zmianę, w możliwość przełamania determinizmu i hermetyzacji, której ofiarami padały zarówno klasa, jak i wytwarzana z wewnątrz doświadczenia podległości kultura chłopska.

Źródła cytowań

- BOGATRIEW, PIOTR (1975), *Semiotyka kultury ludowej*, przeł. M. R. Maynerowa, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- BUCHOWSKI, MICHAŁ (2017), *Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
- DĄBROWSKA, MARIA (1937) 'Dokument i literatura', w: *Wiadomości Literackie*: nr 38.
- ERLL, ASTRID (2009), 'Literatura jako medium pamięci zbiorowej', w: M. Saryusz-Wolska (red.) *Pamięć zbiorowa i kulturowa: współczesna perspektywa niemiecka*, przeł. M. Saryusz-Wolska, Kraków: Universitas.
- GOŁĘBIEWSKI, BRONISŁAW (2004), *Dramat awansu*, Wrocław: Dom Wydawniczy Elipsa.
- GOMUŁKA, WŁADYSŁAW (1957), 'Nasz program wyborczy. Przemówienie wygłoszone 29.XI.1956 nr. na krajowej naradzie aktywu społeczno-polityczne', w: *Przemówienia. Październik 1956-wrzesień 1957*, Warszawa: Książka i Wiedza.
- GOSK, HANNA (2016), 'Niby w pogoni, niby w ucieczce... Autobiografia pograniczna w warunkach polskich – jeden zgrzebny przykład o pewnej reprezentatywności', w: I. Iwasiów, T. Czerska (red.), *Autobiografie (po)graniczne*, Kraków: Universitas.
- JAGIEŁŁO-ŁYSIOWA, EUGENIA (1967), 'Od chłopca do rolnika', w: *Od chłopca do rolnika. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej t. IV*, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
- JAKUBCZAK, FRANCISZEK (1964), 'Awans młodego pokolenia wsi w mieście', w: *Awans pokolenia. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej t. I*, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
- JAROSZ, DARIUSZ (1998), *Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a chłopcy*, Warszawa: Wydawnictwo DiG.
- LEDER, ANDRZEJ (2014), *Prześlona rewolucja*, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
- LEDER, ANDRZEJ (2017), 'Nienapisana epopeja. Kilka uwag o zapomnianym wyzwoleniu', w: *Teksty Drugie*: nr 6.
- MAJEWSKI, STANISŁAW (2003), 'Reformy szkolnictwa w Polsce od XVIII do XX wieku i ich wpływ na kształt współczesnego systemu szkolnego', w: *Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne*: nr 14.
- NOWAKOWSKI, STEFAN (1962), 'Przemiany postaw w stosunkach wieś-miasto', w: *Tygodnik Kulturalny*: nr 13.
- PAMIĘTNIK NR 4180 (1966), 'Pamiętnik Judyma', w: *W poszukiwaniu drogi. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej t. III*, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

- PAMIĘTNIK NR 4989 (1966), 'Partii nie zawiodę', w: *W poszukiwaniu drogi. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej t. III*, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
- PAMIĘTNIK NR 5027 (1966), 'Romantyk w płaszczu pozytywisty', w: *W poszukiwaniu drogi. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej t. III*, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
- PAMIĘTNIK NR 962 (1967), 'Dobre serce', w: *Od chłopca do rolnika. Młode pokolenie wsi Polski Ludowej t. IV*, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
- RYŚ, PAWEŁ (2015), 'Zwrot plebejski we współczesnej polskiej humanistyce i debacie publicznej', w: L. Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz (red.), *Historia. Interpretacja. Reprezentacja, t. III*, Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanense.
- TOMCZOK, PAWEŁ (2016), 'Migracja, klasa, narodowość w autobiografiach robotniczych', w: I. Iwasiów, T. Czerska (red.), *Autobiografie (po)graniczne*, Kraków: Universitas.
- WIERZBICKI, MAREK (2009), 'Postawy członków ZMP wobec rzeczywistości epoki stalinizmu', w: P. Ceranka, S. Stępień (red.), *Jesteście naszą wielką szansą. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944-1989*, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.